

La riscoperta delle ghiande di quercia valonea in Evrytania

www.af4eu.eu

Cáscaras de bellota de roble Valonia (foto de A. Papadopoulos)

In Grecia, i sistemi a quercia vallonea sono antichi boschi aperti (sistemi silvopastorali) o campi agricoli con alberi (sistemi agrosilvopastorali) che hanno un particolare valore socio-economico, ecologico e culturale. Essi supportano numerosi usi tradizionali (pascolo, raccolta delle cupole ghiandifere e delle ghiande, raccolta di legname e legna da ardere, produzione di carbone, raccolta di piante aromatiche, medicinali e specifiche) e forniscono numerosi servizi ecosistemici.

I boschi di quercia vallonea costituiscono uno degli habitat della rete NATURA 2000, in Grecia con il codice 9350, e includono alberi monumentali in molte località del paese. Nelle basse colline dell'Evrytania occidentale si trovano alberi singoli, gruppi o piccoli nuclei di querce vallonee.

Una delle attività agroforestali tradizionali più importanti nei boschi di quercia vallonea era la raccolta delle cupole per la concia. Insieme al pascolo, rappresentava l'attività economica più rilevante in questi boschi fino agli anni '70, contribuendo in modo significativo all'economia locale. Le cupole venivano principalmente esportate all'estero come materia prima o, dopo la lavorazione, sotto forma di polvere, liquido o estratto per l'uso nella concia. Le cupole di alta qualità possono contenere fino al 20-30% di tannino; le scaglie presentano percentuali tra il 30 e il 40%.

Negli ultimi anni, c'è stato un rinnovato interesse verso l'utilizzo di questi sistemi a Quercia vallonea dovuto alla crescente domanda di prodotti ecologici da utilizzare nella concia, nella tintura dei filati, nella cosmetologia e nella farmacologia. Recentemente si è registrata anche una crescente domanda delle ghiande per il consumo e l'utilizzo umano (farina, olio, estratto). La farina di ghianda è caratterizzata dall'assenza di glutine e da un'elevata concentrazione di proteine, potassio, magnesio, calcio e vitamina B6.

La ripresa delle attività riferibili ai sistemi a Quercia vallonea è considerata necessaria per motivi ecologici, la tutela degli alberi di quercia singoli e dei boschi, ma anche storico-sociali, il mantenimento o la ripopolazione degli abitanti dei villaggi montani e lo sviluppo delle aree montuose nel contesto dello sviluppo sostenibile.

Andreas Papadopoulos

Dipartimento di Scienze Forestali e
Gestione dell'ambiente naturale,
Karpenissi, Grecia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.